

MILLIY URF-ODATLAR**Dushatova Shoxsanam***FarDU o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz***To'lqinboyeva Dinoraxon***FarDU 3-bosqich talabasi*

Annotation: Uzbek people's customs, lifestyle, family ceremonies, education and cultural traditions go back to the modern centuries. As they say, a leaf gets its strength from its root, so the current and future generations should be deeply familiar with the national ceremonies and customs of their ancestors. Three articles talk about various traditions and rituals of the Uzbek people, which have a history of many thousands of years.

Key words and expressions: Uzbek people, national traditions, rituals, folk songs.

Аннотация: Традиции, образ жизни, семейные обряды, образование и культурные традиции узбекского народа восходят к новой эпохе. Как говорится, лист черпает силу из своего корня, поэтому нынешнее и будущие поколения должны знать национальные обряды и традиции предков. В данной статье рассказывается о различных традициях и обрядах узбекского народа, которые имеют многотысячелетнюю историю.

Ключевые слова и выражения: узбекский народ, национальные традиции, обряды, народные песни.

Annotatsiya: O'zbek xalqining urf-odatlari, turmush tarzi, oilaviy marosimlari, ta'lim-tarbiya, madaniyat an'analari moziy uzoq asrlarga borib taqaladi. Barg ildizidan quvvat oladi deganlaridek, hozirgi va kelajak avlod o'z ajdodlarining milliy marosimlarini va urf-odatlarini chuqur bilishi lozim. Ushbu maqolada ko'p ming yillik tarixga ega bo'lgan o'zbek xalqining xilma-xil urf-odatlari, marosimlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit soʻz va iboralar: oʻzbek xalqi, milliy urf-odatlar, marosimlar, xalq qoʻshiqlari.

Koʻp ming yillik tarixga ega boʻlgan oʻzbek xalqi asrlar davomida oʻziga xos xilma-xil urf-odatlar, marosimlarni yaratdi. Ular doimiy takrolanishni va xalqning ularga amal qilib kelishi natijasida umrboqiydir. Zamonga qarab, yangilari paydo boʻladi, eng xalqchillari esa avloddan-avlodga oʻtib keladi. Xalqimiz turmushida “Toʻy nomi bilan yuritiladigan marosimlar juda koʻp”. Misol qilib, chaqaloq tugʻilishi bilan qilinadigan “chilla toʻyi” hozirda “aqiqa toʻyi” deb yuritiladi. Bu toʻy chaqaloq tugʻilishidan boshlab qirq kun ichida oʻtkaziladi. Buday marosimlarning chiroyli oʻtishida ayollarning hisasi katta boʻlgani bois xalqimizning eng qimmatli urf-odatlarini avloddan-avlodga yetkazishda ham ularning oʻrni beqiyosdir.

Bu toʻylarimizda xalqimizning azal-azaldan iymon eʼtiqod, or-nomus hamda milliy anʼanalar koʻzga tashlanadi. Xalq ogʻzaki ijodining eng yuksak maʼnaviy-axloqiy qarashlarini oʻzida aks ettirgan dostonlarimizdan biri- “Alpomish” dostonida ham bir chuprontoʻy haqida maʼlumot berilgan shuningdek Boyboʻri va Boysarining farzandlari tugʻilganida “Toʻy qilamiz-deganini eshitib, toʻyning asboblari tuzab qancha soʻqim mollarni soʻyib osh-palovlarni damlab, fuqaro, beva-bechoralar toʻyib shul alpozda oʻn olti urugʻ qoʻngʻiroti bor odami toʻyni qilib, hammalari jam boʻlib, qirq kecha-yu qirq kunduz toʻy qilib yotdi”. Ha bu toʻy ham oʻzbek xalqining azal-azaldan boy xalq ekanligini koʻrsatib oʻtadi. Toʻyda qon-qarindoshlar koʻrishadi, mehmon boʻlishadi eng asosiysi birlashishidir. Toʻy boʻladimi boshqa marosimmi xalqimiz birlashib amalga oshirishadi. Maʼnaviy haqiqatlar inson mavjudligining maqsadini belgilab bersa, ilmiy haqiqatlar ana shu maqsadga erishishga xizmat qiladigan vositalarni topadi. Bu holat koʻrsatadiki, inson faoliyatida maʼnaviyat birlamchi ahamiyatga ega, ammo ilmsiz uni shakllantirish mumkin emas, chunki maʼnaviyatsiz fan boʻlmaganidek ilmsiz maʼnaviyat ham yoʻqdir. Badiiy

adabiyot san'atning nihoyatda qadimiy turidir. Buning bir namunasi "Alpomish" dostonida, to'y marosimida eslab o'tdik.

Milliy urf-odatlarining yana bir ko'rinishi "xalq qo'shiqlari"dir.

Xalq qo'shiqlari xalqning milliy urf-odatlarini, quvonchini, shodligini yoki g'am-hasratini yorqin aks ettiradi. Qo'shiq-qadimiy ilk janr hisoblanib, kuyga solib aytishga mo'ljallab yoziladi. Xalq qo'shiqlari juda qadimiy tarixga ega, dastlab mehnat jarayonida paydo bo'lgan. Xalq qo'shiqlari har bir joyning jug'rofiy tuzilishi, iqlimiga, urf-odatlariga, o'tkaziladigan marosimlariga monand tarzda o'sha yurtning turli yoshdagi vakillari tomonidan yaratiladi va ijro etiladi.

O'rta asrlarda bayramlar, to'ylar, xalq sayllari va boshqa marosimlar, shubhasiz, kuy va qo'shiqsiz o'tmas edi. Bu davrda sozandalar ud, tanbur, qo'biz, rubob, nay, surnay, karnay, qo'shnay va qonun kabi g'oyat xilma-xil torli, zarbli va puflab chalinadigan cholg'u asboblardan keng foydalanganlar.

Milliy urf odatlarimiz, madaniyatimiz, musiqamizni davlat rahbarlari siyosiy arboblari ham saqlab qolishga intilgan. Shunga misol Xiva xoni Muhammad Raximxon II. U Xorazm maqom va musiqa maktabi Xiva xoni Muhammad Rahimxon II (Feruz) davrida yanada rivojlandi. O'z davrining ma'rifatli hukmdori bo'lgan Feruz san'at namoyandalariga katta imkoniyatlar yaratib berib, ular faoliyatiga homiylik qilgan. Bundan tashqari bevosita musiqa san'atini rivojlantirishga oid farmonlar ham chiqargan. Jumladan 1882-yilgi farmonida; "Xorazm maqomlari xalqning daxlsiz mulki deb e'lon qilinsin. Ushbu farmoni oliyga shak keltirgan va maqomlarni kamsitgan yoki uni buzib ijro etgan kimsalar qattiq jazolansin!" deyilgan.

Marosim qo'shiqlarida to'y, aza va boshqa marosimlar bilan bog'liq holatlar tasvirlanadi "Yor-yor", "Kelin salom", "Kuyov salom" kabi. Xalq qo'shiqlarida ham to'y marosim qo'shiqlari mavjud. To'y qo'shiqsiz bo'lmaydi. To'y marosimi insonni ezgulikka, birdam bo'lishga chorlasa, qo'shiqda inson

orzu-umidlari, xohish-istaklarini tarannum etadi. Vaholangki, bu xalqimizning sa'yi harakati tufayli madaniyatimiz buzib talqin etishga yo'l qo'yilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'zbekiston tarixi" 9-sinf darslik A.Zomonov S.Tillaboyev
2. "O'zbekiston tarixi" 7-sinf darslik A.Muhammadjonov.
3. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
4. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
5. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
6. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
7. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
8. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
9. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
10. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.

11. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
12. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.